

MEHNAT BOZORI MOBILIGINI TA'MINLASHDA SIFATLI TA'LIMNING O'RNI VA AHAMIYATI

Rajabbayev Raximberdi

Fizika — matematika fanlari nomzodi, dotsent.

*O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi
huzuridagi Kambag'allik va mehnat bozori tadqiqotlari instituti*

E-maili: rajabbaev02@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu makolada inson kapitalining shakllanishida hamda mehnat bozoridagi mobillikni ta'minlashda sifatli ta'limning o'rni va ahamiyati atroflicha yoritiladi. Mamlakatda uzluksiz professional ta'limni yangi bosqichda modernizatsiyalash istiqollari va insonning hayoti davomida ta'lim olish prinsiplari asosida inson kapitalining shakllanish tendensiyalariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: uzluksiz professional ta'lim, modernizatsiya, inson kapitali, hayot davomida ta'lim, ta'lim sifati, mehnat bozori, bandlik, kambag'allik.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF QUALITY EDUCATION IN ENSURING LABOR MARKET MOBILITY

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role and significance of quality education in the formation of human capital and in ensuring labor market mobility. Particular attention is given to the prospects for modernizing continuous professional education in the country at a new stage, as well as to the trends in human capital development based on the principles of continuous learning.

Keywords: continuous professional education, modernization, human capital, lifelong learning, quality of education, labor market, employment, poverty

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МОБИЛЬНОСТИ РЫНКА ТРУДА

Аннотация. В данной статье всесторонне освещаются роль и значение качественного образования в формировании человеческого капитала и обеспечении мобильности на рынке труда. Особое внимание уделяется перспективам модернизации непрерывного профессионального образования в стране на новом этапе, а также тенденциям формирования человеческого капитала на основе принципов непрерывного обучения

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, модернизация, человеческий капитал, образование на протяжении всей жизни, качество образования, рынок труда, занятость, бедность

O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim tizimida hayot davomida ta'lim olish tamoyillarini mehnat bozori uchun raqobatbardosh kadrlarni professional va oliy ta'lim bosqichlariga joriy qilish orqali noformal va informal ta'lim xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarining o'quv-metodik ta'minotini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalalari qatoriga kiradi.

Darhaqiqat, yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida ta‘lim sifatini oshirishni nazarda tutuvchi milliy dasturni ishlab chiqish, ta‘lim xizmatlari ko‘rsatuvchi nodavlat muassasalarni kengaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va mehnat bozorida raqobatbardosh inson resurslarini shakllantirish muhim omil sifatida qayd etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi [1], “Kambag‘allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to‘g‘risida”gi [2] Farmonlari, “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [3] va “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [4] qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida Kasbiy malakalar, bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to‘g‘risida”gi [5] 287-son qarori mehnat bozorida kadrlarga bo‘lgan real ehtiyojni qondirishda, ish beruvchilarning takliflari hamda “Hayot davomida ta‘lim olish” tamoyillari asosida shaxslarning ta‘lim olishi tizimini bosqichma-bosqich amalga oshirishlikda dasturi amal bo‘lib xizmat qilmoqda

Hozirda rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 50 foizdan ortig‘ini “bilimga asoslangan iqtisodiyot” tashkil qilib, iqtisodiy o‘sishning drayveri sifatida yuqori texnologik, innovatsion mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarmoqda. Bunga sabab ularning inson resurslarini rivojlantirish va bilimga kiritilgan investitsiyalarning eng katta foyda va natija berishida ko‘rishimiz mumkin.

Kelajakda mehnat bozorida o‘zgarishlar va hatto yangi talab qilinadigan malakalar tufayli kasb-hunar ta‘limi va ta‘lim sohasidagi milliy siyosatni rejalashtirish va amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlash har qachongidan ham muhimroqdir.

Jahon tajribasi oliy ma‘lumotli bo‘lganlarning ko‘proq daromad topayotganini ko‘rsatmoqda. Jumladan, Yangi Zelandiya Ta‘lim vazirligi tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, oliy ma‘lumotlilar o‘rta maktab bitiruvchilariga qaraganda soatiga 7 dollar ko‘proq maosh olishini hamda AQSH Statistika byurosi tomonidan o‘tkazilgan so‘rov natijalari o‘rta maktab bitiruvchilari bilan solishtirganda oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilarining maoshi 1,7 barobar, magistr darajasiga ega bo‘lganlarniki 2,1 barobar, falsafa doktori darajasiga ega bo‘lganlarniki esa 3,1 barobar ko‘p ekanligi isbotlagan [6].

Oliy ma‘lumot talabalarni o‘z imkoniyatlarini to‘liq ochishga, hayot haqidagi bilimlarni rivojlantirishga, fuqarolik mas‘uliyatini singdirishga undaydi va huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantiradi. Oliy ta‘limga ega bo‘lishning yuqori darajasi mehnat bozorida barqarorlikni ta‘minlashga va ishsizlik, tashqi mehnat migratsiyasi, norasmiy mehnat bilan bandlik, qonunbuzarlik va kambag‘allik ko‘lamini keskin kamaytirishga ko‘mak beradi.

Yevropa Kengashi oliy ta‘limning to‘rtta maqsadini belgilagan: barqaror bandlik, talabalarni faol fuqaro bo‘lishga tayyorlash, shaxsiy rivojlanish hamda tadqiqot va innovatsiyalarni rag‘batlantirish orqali keng ilg‘or bilimlar bazasini yaratish. Bugun rivojlangan mamlakatlar o‘z iqtisodiyotida turli innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, muhim sohalariga investitsiyalarni jalb qilish hamda inson kapitalini rivojlantirish uchun tadqiqot va rivojlanish yo‘nalishiga alohida e‘tibor qaratmoqda.

Hozir O‘zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 2000-yilga nisbatan 50 foiz o‘shib, 14 milliondan 22 millionga yetdi. Bu jarayonda yoshlarning ulushi yildan-yilga o‘shib bormoqda. Ushbu demografik o‘zgarishlar, bir tomondan, yoshlar uchun munosib ish o‘rinlari yaratishni talab

qilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, ta'lim tizimidan mehnat bozori talablariga javob beradigan, kerakli ko'nikma va kompetensiyalarga ega kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashni talab qilmoqda.

Shu bois, professional ta'lim tizimi oldida ikkita muhim vazifa turibdi:

birinchidan, eng katta boyligimiz — inson kapitalini shakllantirish va mehnat bozoridagi mobilligini ta'minlash. Aynan mehnatga layoqatli aholiga hayot davomida ta'lim olish imkoniyatini yaratib, mehnat bozoriga moslashuvchanligini oshirib borish kerak;

ikkinchidan, formal ta'lim tizimi orqali yoshlarning hayotda munosib o'rin egallashi va muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish zarur.

Taraqqiyot strategiyasida har bir fuqaroga kasb-hunarga o'qish imkoniyatini yaratish, kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish maqsadlari belgilangan. Shu bois kasb-hunar ta'limini zamon talablariga moslashtirish bo'yicha yangi tizimini joriy qilinishlikni ta'qozo qilmoqda.

Yuqorida keltirilgan tahlillarga asosan quyidagi ishlarni amalga oshirish muhim deb hisoblaymiz:

- rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi asosida professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan xodimlarni diagnostika qilish orqali har bir xodim uchun individual uzluksiz o'quv dasturlari asosida malaka oshirish tizimini (elektron partfolisini) joriy etish;
- barcha professional va oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan rahbar va xodimlar uchun kasbiy standartlarni ishlab chiqish;
- kasbiy standartlar va xodimlar diagnostikasi asosida xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda xalqaro andozalar asosida tizimdagi rahbar va xodimlar uchun kompetensiyaga asoslangan malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish;
- kambag'allikni qisqartirish bo'yicha sohada ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirish;
- malaka oshirish jrayonini "soft skills", "worldskills" standartlari, "outcome-based education", "adult education", "competency based training", dual ta'lim kabi kasbga o'qitish sohasidagi eng so'ngi tendensiyalarni qo'llash bo'yicha ishlarni amalga oshirish;
- malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimiga kredit-modul tizimini joriy etish hamda yangilangan o'quv reja va dasturlari asosida o'quv qo'llanmalari, innovatsion raqamli ta'lim kontentlari, baholash vositalarini ishlab chiqish va doimiy yangilab borishlik;
- har bir rahbar, xodim va o'quv muassasasi faoliyat samaradorligini baholash orqali ularning reytingini belgilash tizimini joriy etish;
- oliy ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish, sifatini xalqaro standartlarga moslash, oliy ta'lim muassasalarining ilm-fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi, xalqaro akademik mobillik va hamkorlikni yangi yo'llarini joriy etish;
- milliy malaka tizimini yanada rivojlantirishning normativ bazasini qayti ko'rib chiqish va takomillashtirish;
- amaldagi professional ta'limning davlat ta'lim standartlarini kasbiy standartlarga muvofiqlashtirish;
- yoshlarni va katta yoshdagilarni mehnat bozorida talab etiladigan yangi kasblar va lavozimlarga qayta o'qitish va tayyorlash bo'yicha o'quv dasturlarini unifikatsiyalash;
- aholining zaif qatlamlari – ishsizlar, ayollar, migrantlar, nogironlar va boshqalar ta'limini moliyalashtirishga qaratilgan nodavlat sektor ishtirokida davlat dasturlarini amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2019-yil 6-sentyabrdagi PF-5812-son .
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi “Kambag‘allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to‘g‘risida”gi PF-143-son .
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-345 -son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 4-oktyabrdagi “Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik sohasida davlat siyosatini takomillashtirish va samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-347-son qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi “O‘zbekiston Respublikasida Kasbiy malakalar, bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to‘g‘risida”gi 287-son qarori.
6. Tagayev B., Umarov A., “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi – bilimga asoslangan iqtisodiyot arxitekturasi poydevori”. O‘zbekiston Milliy Universiteti. 25.03.2022-yil.